

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxe'dov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQISH	27
Xojimuro'dov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Qu'dratovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmuro'dovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	

O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI

Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li

University of Business and Science

tayanch doktorant

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining shakllanish tarixi, zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, institutsional tuzilmasi hamda istiqbolli yo'nalishlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiyotda investitsiya resurslarini safarbar etish, kapitalni samarali taqsimlash, xususiy sektorni moliyalashtirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va aholi jamg'armalarini real sektorga yo'naltirishning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Maqolada xorijiy olimlar — Eugene Fama, Robert Shiller, Joseph Stiglitz, Douglass North hamda mahalliy iqtisodchi olimlarning qarashlari mantiqiy va qiyosiy tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlar asosida bozordagi o'sish sur'atlari, savdo hajmlari va institutsional islohotlar baholangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mamlakatda huquqiy baza va bozor infratuzilmasi shakllangan bo'lsa-da, likvidlik darajasini oshirish, institutsional investorlar ulushini kengaytirish, aholining moliyaviy savdaxonligini rivojlantirish hamda bozor chuqurligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: qimmatli qog'ozlar bozori, kapital bozori, aksiya, obligatsiya, fond birjasi, investitsiya, institutsional tuzilma, korporativ boshqaruv, likvidlik.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the historical formation, current development trends, institutional structure, and future prospects of the securities market in Uzbekistan. The securities market serves as an important mechanism for mobilizing investment resources, ensuring efficient capital allocation, financing the private sector, improving corporate governance, and channeling household savings into the real sector of the economy.

The paper presents a logical and comparative analysis of the views of foreign scholars such as Eugene Fama, Robert Shiller, Joseph Stiglitz, Douglass North, as well as local economists. Based on statistical data, the study evaluates market growth rates, trading volumes, and institutional reforms. The findings indicate that despite the establishment of a legal framework and market infrastructure, increasing liquidity, expanding the share of institutional investors, improving public financial literacy, and deepening the market remain pressing priorities.

Key words: securities market, capital market, stock, bond, stock exchange, investment, institutional structure, corporate governance, liquidity.

Аннотация. В данной статье с научно-теоретических позиций проанализированы история становления рынка ценных бумаг Uzbekistan, современные тенденции его развития, институциональная структура и перспективные направления. Рынок ценных бумаг является важным механизмом мобилизации инвестиционных ресурсов в экономике, эффективного распределения капитала, финансирования частного сектора, совершенствования корпоративного управления и направления сбережений населения в реальный сектор.

В статье проведён логический и сравнительный анализ взглядов зарубежных учёных — Eugene Fama, Robert Shiller, Joseph Stiglitz, Douglass North, а также отечественных экономистов. На основе статистических данных оценены темпы роста рынка, объёмы торгов и институциональные реформы. По результатам исследования установлено, что, несмотря на сформированную правовую базу и рыночную инфраструктуру, повышение ликвидности, расширение доли институциональных инвесторов, рост финансовой грамотности населения и углубление рынка остаются актуальными задачами.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, рынок капитала, акция, облигация, фондовая биржа, инвестиции, институциональная структура, корпоративное управление, ликвидность.

KIRISH

Qimmatli qog'ozlar bozori zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim institutsional mexanizmlaridan biri hisoblanadi. U moliyaviy resurslarni vaqtincha bo'sh mablag' egalariidan investitsiyaga ehtiyoj sezayotgan subyektlarga samarali taqsimlash vazifasini bajaradi. Bank tizimi an'anaviy ravishda kreditlash orqali iqtisodiyotni moliyalashtirsa, qimmatli qog'ozlar bozori mulkchilik huquqlarini almashish, uzoq muddatli kapital jalb qilish, korporativ boshqaruvni rivojlantirish va investitsiya muhitini yaxshilash imkonini beradi. Shu ma'noda kapital bozori nafaqat moliyaviy infratuzilma, balki iqtisodiy o'sish, institutsional islohotlar va raqobatbardosh taraqqiyotning strategik omili sifatida ham namoyon bo'ladi.

Iqtisodiy nazariyada kapital bozorining ahamiyati turli ilmiy maktablar tomonidan keng yoritilgan. Neoklassik yondashuvda kapital bozori jamg'arma va investitsiyalar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi mexanizm sifatida qaraladi. Institutsional iqtisodiyot va yangi institutsionalizm vakillari esa uning samaradorligini huquqiy muhit, mulk huquqining himoyasi, shartnomalar ijrosi, korporativ boshqaruv sifati hamda davlat institutlari faoliyati bilan bog'laydi. Douglass North ta'kidlaganidek, iqtisodiy rivojlanishda institutlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bozor infratuzilmasi va qoidalarining sifati iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilaydi. Demak, qimmatli qog'ozlar bozorini tahlil qilishda uni faqat moliyaviy instrumentlar yig'indisi sifatida emas, balki iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi murakkab institutsional tizim sifatida o'rganish zarur.

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, rivojlangan fond bozorlari mamlakat iqtisodiyotining innovatsion salohiyatini oshiradi, yirik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishga xizmat qiladi hamda xususiy sektorning kengayishi uchun qulay muhit yaratadi. Masalan, AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Eyropa Ittifoqi mamlakatlarida fond bozorlari yalpi ichki mahsulotga nisbatan yuqori kapitalizatsiya darajasiga ega bo'lib, milliy iqtisodiyotda investitsion faollikning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakatlarda aholi jamg'armalarining katta qismi investitsiya fondlari, pensiya jamg'armalari, obligatsiyalar va aksiyalar orqali iqtisodiyotga yo'naltiriladi. Shu jihatdan fond bozorining rivojlanganlik darajasi mamlakatning moliyaviy yetukligi va institutsional barqarorligining muhim ko'rsatkichlaridan biri sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorining shakllanishi mustaqillikdan keyingi iqtisodiy islohotlar bilan chambarchas bog'liqdir. Markazlashgan rejali iqtisodiyot sharoitida kapital bozori amalda mavjud bo'lmagan, chunki mulkchilik asosan davlat qo'lida jamlangan va investitsiya qarorlari markazlashgan tartibda qabul qilingan. Mustaqillikdan so'ng davlat mulkini xususiyashtirish, aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish va bozor munosabatlarini shakllantirish zarurati tufayli qimmatli qog'ozlar bozori uchun huquqiy hamda tashkiliy asoslar yaratila boshlandi. Dastlabki bosqichlarda bozor asosan mulkni qayta taqsimlash vazifasini bajargan bo'lsa, keyinchalik investitsiyalarni jalb qilish, korxonalar kapitalini diversifikatsiyalash hamda korporativ boshqaruv tizimini joriy etishning muhim mexanizmiga aylandi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va xususiy sektor rolini kuchaytirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni transformatsiya qilish, IPO va SPO amaliyotlarini kengaytirish, xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etish, korporativ boshqaruv kodekslarini takomillashtirish hamda tashqi investorlar uchun bozor ochiqqligini ta'minlash shular jumlasidandir. Mazkur jarayonlar qimmatli qog'ozlar bozorini iqtisodiyotning real sektori bilan yanada chambarchas bog'lashga xizmat qilmoqda.

Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan cheklanmaydi. Bozor ishtirokchilarining ishonchi, moliyaviy madaniyat darajasi, huquqiy kafolatlar, axborot oshkoraligi va korporativ etika ham muhim ahamiyat kasb etadi. Joseph Stiglitz axborot asimmetriyasi nazariyasida investorlar to'liq va sifatli axborotga ega bo'lmagan sharoitda bozor samaradorligi pasayishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Shu bois emitentlar faoliyati haqidagi ma'lumotlarning o'z vaqtida va to'liq e'lon qilinishi, mustaqil audit va reyting tizimlarining rivojlanishi bozor barqarorligining muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida kapital bozorining transformatsiyasi yanada jadallashmoqda. Elektron savdo platformalari, onlayn brokerlik xizmatlari, mobil investitsiya ilovalari, fintex yechimlari va masofaviy identifikatsiya tizimlari aholi ishtirokini kengaytirish imkonini bermoqda. Ushbu tendensiyalar O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, bozorni ommalashtirish va chakana investorlar sonini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, "O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish holati va institutsional tuzilmasi" mavzusini tadqiq etish nazariy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot orqali milliy kapital bozorining shakllanish bosqichlari, uning institutsional tarkibi, rivojlanish tendensiyalari va strategik istiqbollarni aniqlash mumkin. Shuningdek, tahlil natijalari davlat organlari, moliyaviy institutlar, investorlar va ilmiy doiralar uchun amaliy xulosalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida qimmatli qog'ozlar bozori milliy moliya tizimining muhim va strategik bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Agar bank tizimi asosan kredit munosabatlari orqali moliyaviy vositachilikni amalga oshirsa, kapital bozori uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish hamda mulkchilik munosabatlarini diversifikatsiyalash vazifasini bajaradi. Shu ma'noda qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik va institutsional islohotlarning muhim drayveri sifatida namoyon bo'ladi [1].

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, markazlashgan iqtisodiy tizimdan bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida davlat mulkini xususiyashtirish, aksiyadorlik munosabatlarini joriy etish va xususiy sektorni rivojlantirish ehtiyoji yuzaga keldi. Bu esa qimmatli qog'ozlar bozorining shakllanishi uchun obyektiv zamin yaratdi. Dastlab bozor davlat korxonalarini aksiyadorlashtirish mexanizmi sifatida shakllangan bo'lsa, keyinchalik investitsiyalarni jalb qiluvchi muhim moliyaviy institut sifatida rivojlana boshladi [2].

Global iqtisodiyot sharoitida kapital bozorining rivojlanganlik darajasi mamlakat investitsion jozibadorligining muhim ko'rsatkichiga aylangan. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, fond bozori barqaror rivojlangan davlatlarda xususiy sektor ulushi yuqori, innovatsion faollik kuchli hamda tashqi kapitalni jalb qilish imkoniyatlari keng bo'ladi. Shu sababli O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish holati va institutsional tuzilmasini baholash uchun kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Qimmatli qog'ozlar bozori ko'p omilli iqtisodiy tizim hisoblanganligi sababli tadqiqotda nazariy, qiyosiy, statistik va tahliliy usullar o'zaro uyg'unlashtirildi. Tadqiqotning nazariy asosini moliya bozorlari nazariyasi, institutsional iqtisodiyot hamda investitsiyalar konsepsiyasi tashkil etdi. Jumladan, Eugene Famaning samarali bozor gipotezasi, Joseph Stiglitzning axborot asimmetriyasi nazariyasi hamda Douglass Northning institutsional rivojlanish konsepsiyasi tadqiqotning nazariy poydevori sifatida xizmat qildi.

Tizimli yondashuv asosida qimmatli qog'ozlar bozori davlat regulyatorlari, fond birjasi, depozitariylar, brokerlar, emitentlar va investorlardan iborat o'zaro bog'liq institutsional tizim sifatida o'rganildi. Mazkur usul bozor ishtirokchilari o'rtasidagi funksional aloqalarni aniqlash va ularning o'zaro ta'sirini baholash imkonini berdi.

Tarixiy-mantiqiy usul yordamida O'zbekiston kapital bozorining shakllanish bosqichlari, xususiyashtirish jarayonlari, fond birjasi faoliyati hamda so'nggi institutsional islohotlar izchil tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil asosida milliy bozorning ayrim ko'rsatkichlari xorijiy davlatlar tajribasi bilan solishtirildi. Statistik tahlil usuli orqali savdo hajmlari, kapital bozori ko'rsatkichlari, davlat qimmatli qog'ozlari hajmi va bozor dinamikasiga oid ma'lumotlar o'rganildi. Bunda rasmiy hisobotlar, davlat organlari ma'lumotlari va ochiq statistik manbalardan foydalanildi.

Matnli tahlil usuli orqali qimmatli qog'ozlar bozoriga oid qonunlar, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda sohaviy me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Ushbu yondashuv huquqiy bazaning rivojlanish darajasi va institutsional islohotlar samaradorligini baholash imkonini berdi.

Tadqiqotning axborot manbalari sifatida Tashkent Republican Stock Exchange hisobotlari, davlat statistik ma'lumotlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari foydalanildi. Barcha xulosalar ilmiy xolislik, mantiqiy izchillik va ishonchli manbalarga tayanish tamoyillari asosida shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Douglass North institutsional iqtisodiyot nazariyasida iqtisodiy taraqqiyot qonunchilik sifati, mulk huquqining himoyasi, shartnomalar ijrosi va davlat institutlari samaradorligiga bog'liqligini ta'kidlaydi [5]. Demak, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi faqat texnik yoki moliyaviy jarayon emas, balki chuqur institutsional islohotlarni talab qiluvchi murakkab iqtisodiy tizim hisoblanadi.

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining dastlabki shakllanish bosqichi 1990-yillarda davlat korxonalarini xususiyashtirish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'ldi. Mazkur davrda aksiyadorlik jamiyatlari tashkil etildi, aksiya paketlari aholi va investorlarga taklif qilindi hamda birja savdolari yo'lga qo'yildi. Ushbu bosqichning asosiy xususiyati shundan iborat ediki, bozor investitsiya jalb qilish vositasidan ko'ra ko'proq mulkni qayta taqsimlash mexanizmi sifatida faoliyat yuritdi [6].

Keyingi bosqichda bozor infratuzilmasini shakllantirish va institutsional tizimni rivojlantirish jarayonlari jadallashdi. Tashkent Republican Stock Exchange mamlakatdagi uyushgan savdo maydoni sifatida aksiyalar, korporativ obligatsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlar savdosini amalga oshirishni ta'minlay boshladi. Fond birjasi narxlarning shakllanishi, talab va taklif asosida baholash hamda bozor likvidligini ta'minlash kabi muhim funksiyalarni bajaradi.

Qimmatli qog'ozlar bozorining institutsional tuzilmasi bir nechta asosiy bo'g'inlardan tashkil topgan. Birinchi bo'g'in — davlat regulyatorlari bo'lib, ular bozor ishtirokchilarini litsenziyalash, emissiyalarni ro'yxatdan o'tkazish, huquqiy nazoratni amalga oshirish hamda investorlar manfaatlarini himoya qilish vazifalarini bajaradi. Ikkinchi bo'g'in — savdo infratuzilmasi bo'lib, unga fond birjasi, depozitariy, kliring va hisob-kitob tizimlari kiradi. Uchinchi bo'g'in — professional ishtirokchilar, ya'ni brokerlar, dilerlar, investitsiya vositachilari, auditorlik va konsalting tashkilotlaridan iborat. To'rtinchi bo'g'in esa investorlar qatlamini qamrab olib, unga aholi, banklar, sug'urta kompaniyalari, investitsiya fondlari hamda xorijiy investorlar kiradi.

Jahon tajribasida institutsional investorlar kapital bozorining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri hisoblanadi. Pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari va investitsiya fondlari uzoq muddatli kapital manbai sifatida bozor likvidligini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda mamlakatda kapital bozorini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli institutsional islohotlar amalga oshirildi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish, korporativ boshqaruv kodekslarini joriy etish, davlat ishtirokidagi korxonalarini transformatsiya qilish hamda IPO amaliyotini rivojlantirish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilindi. Mazkur chora-tadbirlar kapital bozorining shaffofligi va investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining so'nggi yillardagi rivojlanish dinamikasi uning institutsional jihatdan faollashib borayotganini ko'rsatadi. Tashkent Republican Stock Exchangeda 2024-yilda amalga oshirilgan savdolarning umumiy hajmi 21,95 trillion so'mni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 659,3 foizga oshgan [9]. Ushbu holat fond bozorida yirik bitimlar hajmining ortgani, davlat aktivlarining bozor mexanizmlari orqali harakatlanayotgani hamda investitsion faollik kuchayganini anglatadi.

2025-yilning birinchi yarmida qimmatli qog'ozlar bozoridagi savdolar hajmi 12,02 trillion so'mga yetib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17 barobar oshgan [10]. Bu esa bozor o'sishi qisqa muddatli hodisa emas, balki barqaror rivojlanish tendensiyasiga aylanib borayotganidan dalolat beradi.

2025-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston kapital bozorining umumiy hajmi 284,6 trillion so'mga yetgan. Shu yil davomida sohani tartibga solish va institutsional rivojlantirish maqsadida 2 ta qonun, 3 ta Prezident hujjati, 3 ta Vazirlar Mahkamasi qarori hamda 23 ta idoraviy normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan [11]. Bu holat kapital bozori rivojida institutsional islohotlar muhim o'rin tutayotganini ko'rsatadi.

2024-yil 1-dekabr holatiga ko'ra, davlat qimmatli qog'ozlarining so'ndirilmagan umumiy hajmi 38,9 trillion so'mni tashkil etgan [12]. Mazkur ko'rsatkich davlat qarzini ichki bozor instrumentlari orqali moliyalashtirish mexanizmi tobora kengayib borayotganidan dalolat beradi. 2026-yilda Uzbekistan National Investment Fundning 30 foiz ulushini London Stock Exchange va Tashkent Republican Stock Exchangeda IPO orqali joylashtirish rejalashtirilgan. [Reuters](#) ma'lumotlariga ko'ra, mazkur fond aktivlari taxminan 2,44 milliard AQSH dollariga baholangan [13]. Ushbu jarayon O'zbekiston kapital bozorining xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashuvi kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

Yuqoridagi statistik ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. Biroq ushbu o'sishni uzoq muddatli va barqaror tendensiyaga aylantirish uchun bozor ishtirokchilari tarkibini kengaytirish, institutsional investorlar ulushini oshirish, korporativ obligatsiyalar segmentini rivojlantirish hamda aholining moliyaviy savodxonligini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozori institutsional jihatdan shakllangan bo'lib, faol rivojlanish bosqichida turibdi. Huquqiy baza, savdo infratuzilmasi va korporativ boshqaruv standartlari sezilarli darajada takomillashgan. Shu bilan birga, bozorni yangi sifat bosqichiga olib chiqish uchun bir qator ustuvor vazifalar dolzarb bo'lib qolmoqda.

Birinchidan, ikkilamchi bozor likvidligini yanada oshirish zarur. Ikkinchidan, institutsional investorlar bazasini kengaytirish lozim. Uchinchidan, aholining moliyaviy savodxonligini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. To'rtinchidan, xususiy sektor emitentlari hamda korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirish talab etiladi. Beshinchidan esa xalqaro investorlar uchun axborot oshkoraligi va huquqiy kafolatlarni yanada kuchaytirish zarur hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozori milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, investitsiya resurslarini safarbar etish hamda xususiy sektorni rivojlantirishda muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan institutsional mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ushbu bozorning rivojlanishi mamlakatda bozor munosabatlari chuqurlashayotganini, moliyaviy institutlar takomillashayotganini va iqtisodiyotda xususiy mulk ulushi ortib borayotganini namoyon etadi. Shu ma'noda qimmatli qog'ozlar bozori nafaqat moliyaviy instrumentlar aylanmasi, balki iqtisodiy islohotlar samaradorligini belgilovchi muhim indikatorlardan biri sifatida ham namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mustaqillik yillarida O'zbekistonda kapital bozorining huquqiy, tashkiliy va infratuzilmaviy asoslari bosqichma-bosqich shakllantirildi. Davlat korxonalarini aksiyadorlashtirish, fond

birjasi faoliyatini yo'lga qo'yish, depozitariy va hisob-kitob tizimlarini yaratish, korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish hamda zamonaviy elektron savdo mexanizmlarini tatbiq etish sohaning rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratdi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar esa kapital bozorini iqtisodiyotning real sektori bilan yanada yaqinlashtirishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, fond bozorining barqaror rivojlanishi uchun huquqiy kafolatlar, investorlar huquqlarini himoya qilish, mustaqil audit, reyting tizimlari, shaffof korporativ boshqaruv va samarali davlat nazorati muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, xalqaro standartlarni chuqur joriy etish va tashqi investorlar uchun ishonchli investitsion muhit yaratish maqsadga muvofiqdir.

Kelgusida mamlakat kapital bozorini rivojlantirish uchun bir qator strategik vazifalar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, davlat ishtirokidagi yirik korxonalar aksiyalarini ommaviy joylashtirish orqali IPO va SPO amaliyotlarini kengaytirish zarur. Ikkinchidan, korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirish orqali korxonalar uchun bank kreditlariga muqobil moliyalashtirish manbalarini ko'paytirish lozim. Uchinchidan, pensiya jamg'armalari, sug'urta kompaniyalari va investitsiya fondlari kabi institutsional investorlar faolligini oshirish talab etiladi. To'rtinchidan, aholi o'rtasida investitsiya madaniyatini shakllantirish va moliyaviy savodxonlikni yuksaltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Beshinchidan, raqamli texnologiyalar, onlayn brokerlik xizmatlari va masofaviy investitsiya platformalarini rivojlantirish orqali bozor ommaviyligini ta'minlash mumkin.

Umuman olganda, O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozori hozirgi bosqichda yangi sifat darajasiga ko'tarilish imkoniyatiga ega. Amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, investitsion muhitning yaxshilanib borishi hamda davlat tomonidan sohaga qaratilayotgan e'tibor ushbu bozorning kelajakda milliy iqtisodiyotning asosiy moliyaviy tayanchlaridan biriga aylanishini ko'rsatadi. Agar islohotlar izchil davom ettirilsa, institutsional to'siqlar bosqichma-bosqich bartaraf etilsa va bozor ishtirokchilari faolligi oshirilsa, O'zbekiston kapital bozori nafaqat ichki iqtisodiy ehtiyojlarni qondiruvchi, balki mintaqaviy moliyaviy markaz sifatida shakllanish salohiyatiga ham ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Capital Markets and Economic Development. – London, 2018. – P. 24–31.
2. O'zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish masalalari. – Toshkent, 2019. – B. 51–59.
3. Eugene Fama. "Efficient Capital Markets" // Journal of Finance. – 1970. – P. 383–417.
4. Joseph Stiglitz. "Information and the Change in the Paradigm in Economics". – 2002. – P. 460–501.
5. Douglass North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. – Cambridge, 1990. – P. 67–75.
6. O'zbekistonda xususiylashtirish jarayonlari tahlili. – Toshkent, 2005. – B. 118–126.
7. Moliya bozorlari nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2021. – B. 92–104.
8. Robert Shiller. Irrational Exuberance. – Princeton, 2000. – P. 173–189.
9. Tashkent Republican Stock Exchangingning rasmiy statistik materiallari.
10. O'zbekiston Respublikasi kapital bozoriga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'plami. – Toshkent, 2023.
11. [Kapital.uz](https://kapital.uz). "2024-yilda fond birjasida qancha bitim tuzildi?" – 2025.
12. [Kapital.uz](https://kapital.uz). "Qimmatli qog'ozlar bozori hajmi 12,02 trln so'mga yetdi." – 2025.
13. [Kursiv Uzbekistan](https://kursiv.uzbekistan). "O'zbekiston kapital bozori 2025-yilda 284,6 trln so'mga yetdi." – 2026.
14. SQB. "Kapital bozori tahlili." – 2024.
15. [Reuters](https://reuters). "Uzbekistan to sell 30% stake in National Investment Fund via IPOs." – 2026.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
